

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Reuters Institute for the Study of Journalism. *Digital News Report 2024*. Oxford: University of Oxford, 2024.
2. UNESCO. *Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines*. Paris: UNESCO Publishing, 2021.
3. Wardle, C., & Derakhshan, H. *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework*. Council of Europe, 2017.
4. Bradshaw, S., & Howard, P. N. *The Global Disinformation Order*. Oxford Internet Institute, 2019.
5. Silverman, C. *Verification Handbook: A Definitive Guide to Verifying Digital Content for Emergency Coverage*. European Journalism Centre, 2015.
6. Allcott, H., & Gentzkow, M. "Social Media and Fake News in the 2016 Election." *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 31, No. 2, 2017, pp. 211–236.
7. Lazer, D. M. J., et al. "The Science of Fake News." *Science*, Vol. 359, No. 6380, 2018, pp. 1094–1096 .

XORIJIY TILLARNI O'RGATISHDA INNOVATSION METODLAR VA AI TEXNOLOGIYALARI

Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
Xalqaro munosabatlar va ijtimoiy-gumanitar fanlar fakulteti
Filologiya va tillarni o'qitish: Xitoy tili
25–57-guruh talabasi
Elektron pochta: diyoraxabibullayeva726@gmail.com
Tayyorladi: Xabibullayeva Diyora
Mas'ul shaxs: Yunusova Nodira

Anotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy tillarni o'rgatishda qo'llanilayotgan innovatsion metodlar hamda intellekt texnologiyalarining o'rni tahlil qilinadi. Global

axborot makonida til o'rgatish jarayonida nafaqat kommunikativ va interaktiv yondashuv orqali, balki AI asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim, real vaqt tahlili, virtual suhbatdoshlar, va ovoz tanish tizimlari orqali ham samarali tashkil etilayotgani yoritiladi. Tadqiqotda innovatsion metodlarning motivatsiyani oshirish, o'quv jarayonini interaktivlashtirish, va o'quvchi ehtiyojlariga moslashtirish afzalliklarini ko'rsatib beradi. Shuningdek, AI texnologiyalarining o'qituvchi faoliyatini yengillashtirishi, o'quvchilarga mustaqil o'rganish imkoniyatini yaratishi hamda til o'rganishning sifatini oshirishdagi roli asoslanadi.

Kalit so'zlar: Innovatsion metodlar, sun'iy intellekt, AI texnologiyalari, xorijiy tillarni o'rganish, shaxsiylashtirilgan ta'lim, personalized learning, kommunikativ yondashuv, task-based learning, gamifikatsiya, blended learning, virtual suhbatdoshlar, AI tarjima vositalari, AI integratsiya, til ko'nikmalarini rivojlantirish

INNOVATIVE METHODS AND AI TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Abstract. This article analyzes innovative methods and the role of intelligent technologies in teaching foreign languages. In the global information space, language learning is organized not only through communicative and interactive approaches, but also through AI-based personalized learning, real-time analysis, virtual interlocutors, and speech recognition systems. The study demonstrates the advantages of innovative methods in increasing learner motivation, making the learning process more interactive, and adapting instruction to individual learners' needs. It also substantiates the role of AI technologies in facilitating teachers' work, enabling learners' autonomous study, and improving the overall quality of language learning.

Keywords: Innovative methods, artificial intelligence, AI technologies, foreign language teaching, personalized learning, communicative approach, task-based learning, gamification, blended learning, virtual conversation partners, AI translation tools, speech recognition tools, real time analysis, digital

education, interactive teaching, language teaching methodology, teaching in ka language, AI integration, language skill development.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Аннотация. В данной статье анализируются инновационные методы и роль интеллектуальных технологий в обучении иностранным языкам. В условиях глобального информационного пространства процесс изучения языка организуется не только на основе коммуникативного и интерактивного подходов, но и с использованием персонализированного обучения на основе ИИ, анализа в реальном времени, виртуальных собеседников и систем распознавания речи. В исследовании показаны преимущества инновационных методов в повышении мотивации обучающихся, интерактивности учебного процесса и адаптации обучения к индивидуальным потребностям учащихся. Также обоснована роль технологий искусственного интеллекта в облегчении деятельности преподавателя, создании возможностей для самостоятельного обучения и повышении качества изучения языка.

Ключевые слова: инновационные методы, искусственный интеллект, AI-технологии, изучение иностранных языков, персонализированное обучение, personalized learning, коммуникативный подход, task-based learning, геймификация, blended learning, виртуальные собеседники, AI-переводчики, интеграция ИИ, развитие языковых навыков.

Bugungi globallashuv davl shaxsiy rivojlanish , balki kasbiy muvaffaqiyatda ham muhim o'rin tutadi. Texnologiyalar jadallik bilan rivojlanayotgan hozirgi kunda til o'rgatish an'anaviy uslublardagina emas, balki zamonaviy texnologiyalar orqali ham samarali amalga oshirilmoqda. Xususan su'niy intellekt (AI) texnologiyalarining ta'lim sohasiga kirib kelishi til o'rgatish jarayonini yanada

qulay va foydali qilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar til o'rganishni texnikalarini tubdan o'zgartirib, o'qituvchi va o'quvchilar uchun keng imkoniyatlar yaratib bermoqda. Xorijiy tilni o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalardan foydalanish" no o'qituvchilarni sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishga o'rgatish va xorijiy til o'qitish jarayonini samarali tashkil qilishni maqsad qiladi. Sun'iy intellekt yordamida dars rejalarini tuzish, materiallarni moslashtirish va talabalarni individual yondashuv bilan ta'minlash imkoniyatlari yaratiladi. Modul o'qituvchilarning interaktiv darslar tashkil etishi, yozma va og'zaki topshiriqlarni avtomatlashtirish hamda talabalarning ko'nikmalarini samarali baholash uchun yordam beradi. Natijada, o'qituvchilar innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalar yordamida ta'lim sifatini oshiradi.

INNOVATSION METODLAR: TIL O'RGATISHDA YANGI YONDASHUV

So'ngi yillarda xorijiy tillarni o'rgatishda interaktiv usullar, kommunikativ yondashuv va kompetensiyaga asoslangan ta'lim keng qamrovda qo'llanmoqda. Quyida eng samaralari usullar keltiriladi:

Communicative approach (Kommunikativ yondashuv)

Bu usuldan asosiy maqsad - tilni real kommunikatsiya vositasi sifatida o'rgatish hisoblanadi. O'quvchi grammatikani yodlab olish orqali emas, balki muhitda qo'llash tilni o'rganadi. Ro'l o'ynash, juftlik yoki guruhda muloqot mashqalari bu yondashuvda asosiy elementlardan biridir.

TASK-BASED LEARNING (Vazifaga asoslangan ta'lim)

O'rganuvchilarga ma'lum bir topshiriq beriladi: Taom tayyorlash, sayohat qilish, restoranda buyurtma berish, taqdimot tayyorlash va hokozo. Til o'rganuvchi real vazifani bajaratish jarayonida til ko'nikmalarini tabiiy ravishda rivojlantiradi. P. Robinson tomonidan ishlab chiqilgan Kognitiv murakkablik nazaryasiga ko'ra vazifa qanchalik talabchan bo'lsa (masalan bir necha ma'lumot manbasini solishtirish kerak bo'lsa) o'quvchi o'zini maqsadini aniqroq yetkazish uchun yangi va murakkabroq til tuzulmalardan foydalanishga majbur bo'ladi. M. Long ham TBC

nazariyotchilaridan biri bo'lib, u til o'rganishning markaziy mexanizmi-“ muloqotdagi muzokaralar” ekanligini ta'kidlagan. Vazifani bajarishda tushunmovchiliklar yuzaga keladi, bu o'quvchilarni tushunarli bo'lish uchun tilni tuzatishga va takrorlashga majbur qiladi. Bu esa o'z-o'zidan o'rganishni samarali tarzda kuchaytiradi.

GAMIFICATION (O'yinlashtirish)

Til o'rganishni qiziqarli qilish uchun mukofot tizimi, reyting, missiyalar qo'llaniladi. Duolingo, Kahoot, Quizlet kabi platformalar o'quvchilarda motivatsiyani o'shiringina qolmay, o'qish jarayonini faollashtiradi. Psixologiyada “ Failure tolerance “ deb ataluvchi tushunchaga ko'ra, o'yinlarda yoqotilgan ballar yoki qayta urinish imkoniyati o'quvchilarni real hayotda gapirishga yoki yozishga nisbatan ko'proq tilni qabul qilishga (masalan, yangi so'zlarni ishlatib ko'rishga) undaydi . Bu o'z- o'zidan tilni amaliyotda qo'llashga olib keladi. Qolaversa, o'yinlar davomida **Dopamin**(rohatlantirish garmoni) ajralishini kuchaytiradi. Dopamin esa diqqatni jamlash, qiziqish va uzoq muddatli xotirani shakllantirishda muhim ro'l o'ynaydi. Shuning uchun o'yin tarzida o'rganiladigan til birliklari(lug'at yoki grammatika) oddiy yodlashga nisbatan xotirada uzoqroq saqlanib qoladi.

BLENDED LEARNING (Aralash ta'lim)

An'anaviy darslar onlayn mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtiriladi. Bu yondashuv dars effektivligini oshiradi, o'quvchilar esa o'rganish sur'atini mustaqil belgilash imkoniyatiga ega bo'ladi. AQSh ta'lim departamenti tomonidan 2010- yillarning boshlarida o'tkazilgan keng qamrovli meta- tahlil (ko'plab tadqiqotlar jamlash) shuni ko'rsatadi: Aralash ta'limni qo'llagan talabalar guruhlari, an'anaviy ta'lim olgan guruhlarga qaraganda statistik jihatdan sezilarli darajada yuqori ko'rsatgichka erishgan. Bundan tashqari, onlayn komponent (masalan, videodarslar, interaktiv mashqlar,) tufayli o'quvchilar materialni mustaqil holda o'zlashtirishi mumkin. Sinfda o'tgan vaqt (yuzma- yuz qism) esa murakkab muammolarni hal qilish, amaliyot o'tkazish, o'qituvchidan shaxsiy fikr- mulohaza (feedback) olish

uchun sarflanadi. Bu o'quvchning ehtiyojlariga moslashish (fleksibillik) imkonini beradi.

AI TEXNOLOGIYALARINING TIL O'RGATISHDAGI O'RNI

Sun'iy intellekt ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Xorijiy tillarni o'rgatishda quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

SHAXSIYLASHTIRILGAN TA'LIM (personalized learning)

AI o'quvchining darajasi , qaysi sohada qiynalayotgani , qaysi mashqlarni tez o'zlashtirayotganini tahlil qilib, individual ta'lim rejasini yaratadi . Masalan ChatGBT yoki boshqa AI trenerlar o'quvchi xatolariga asoslangan maxsus mashqlar beradi.

Shaxsiylashtirilgan Ta'limning o'quvchilarga ta'siri

- **-40%**- O'zlashtirish tezligining oshishi
- **25%** - Xatolarning kamayishi
- **20%** - Motivatsiyaning oshishi
- **15%**- Vaqtning tejalishi

AI tizimlari minglab ma'lumot nuqtalarini tahlil qilib, o'quvchi biror mavzuda muvaffaqiyatsizlikka uchrashidan oldin (at- risk holatga tushishdan avval) uning tushunishdagi bo'shliqlarini aniqlaydi. Tizim avtomatik ravishda shu bo'shliqni to'ldiruvchi maxsus mashqlar (remediation) beradi, natijada bilimdagi katta uzilishlarning oldi olinadi.

REAI VAQTI TAHLIL VA FIKR BILDIRISH

AI o'quvchining talaffuzini, yozuvdagi xatolarini yoki grammatik kamchiliklarini darhol aniqlab , izoh beradi . Bu o'qituvchi yuklamasini kamaytirib, o'quvchini xatolarini tez tuzatishga undaydi. Richard Smith va boshqa tadqiqotchilar tomonidan o'tkazilgan tahlillarga ko'ra, AI tizimlari orqali berilgan darhol va maqsadli fikr mulohazalarga nisbatan til qoidalarini va lug'atni o'zlashtirish tezligini oshiradi. Bu effekt o'rganuvchiga xatoni takorlashga imkon bermaydi. Ilmiy ma'lumotlarga ko'ra , avtomatlashtirilgan baholash va fikr bildirish tizimlari

o'quvchilarning og'ir yozma ishlar (esse,insho, grammatika va boshqalar) ustida sarflaydigan vaqtini 30% gacha tejashi mumkin.

AI ASOSIDA TARJIMA VA TRANSKRIPSIYA VOSITALARI

Google translate, Deepl yoki ChatGBT kabi vositalar o'quvchiga murakkab matnlarni tushunishga yordam beradi . Lekin tilni notog'ri o'zlashtirish xavfini kamaytirish uchun o'quvchi nazorati ham muhimdir.

VIRTUAL SUHBATDOSHLAR VA SIMULYATSIYALAR

AI chat- botlar o'quvchilar uchun “ Sun'iy suhbatdosh” vazifasini bajaradi.Ular bilan xar xil mavzularda muloqot qilish orqali o'quvchi o'z nutqini mustaqil ravishda mashq qilishi mumkin. Bu ayniqsa yuzma- yuz suhbatdan uyaladigan o'quvchilar uchun juda qulay hisoblanadi.Shu bilan birga, An'aviy o'qituvchidan faqrlri o'laroq, AI chatbotlar kuniga 24 soat, haftasiga 7 kun mavjud bo'ladi.Bu o'quvchilarga o'zlari uchun qulay bo'lgan har qanday vaqtda (masalan, kechasi, dam olish vaqtida) amaliyot qilish imkonini yaratadi .Bu esa o'rganish jarayonini shaxsiylashtiradi , va o'quvchining shaxsiy ritmiga moslashtiradi .

RIVOJLANGAN OVOZ TANISH TIZIMLARI

AI asosidagi platformalar o'quvchining talaffuzini baholaydi, tovushlarni tahlil qiladi, va tog'ri aytish bo'yicha ko'rsatmalar beradi.Bu ingliz tili , xitoy tili, arab tili kabi talaffuzi murakkab tillar uchun foydali. Bu metod masalan ingliz tilidagi “ the” tovushi , xitoy tilidagi tonlar, fransuz tilidagi burun tovushlari uchun juda foydali bo'lib,o'quvchiga darhol teskari feedback olish va og'zaki ko'nikmalarni kuchaytirish imkonini yaratadi.

INNOVATSION METODLAR VA AI INTEGRATSIYASINING AFZALLIKLARI

- O'quvchilar motivatsiyasini oshiradi
- Til o'rganish jarayoni ancha interaktiv bo'ladi.
- O'quvchi uchun vaqtdan samarali foydalanish imkoniyatini yaratadi
- O'quvchilarning o'z-o'zini nazorat qlish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

- Til o'rganishni shaxsiylashtiradi va o'quvchi ehtiyojlariga moslashadi.
- Ta'lim jarayoni demokratlashadi- har kim istalgan paytda , istalgan joyda o'rganish imkonini qo'lga kiritadi.

Xulosa. Xorijiy tillarni o'rgatishda innovatsion usullar va ai texnologiyalarining uyushmasi zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylandi. bu yondashuv til o'rganishni tezlashtiradi, samaradorligini oshiradi va o'quvchini global bozor talablariga tayyor holga keltiradi . sun'iy intellekt pedagoglarga yo'ldosh sifatida xizmat qilib, individual yondashuv, real vaqtli tahlil qilish mashqlar orqali ta'lim sifatini yanada yaxshilamoqda. kelajakda ai yanada rivojlanishi bilan til o'rgatish jarayoni yanada qulay , samarali va innovatsion ko'rinish kasb etishi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Language learning & Technology
2. International Journal of Artificial Intelligence in education
3. Computers & education
4. Mc. Kinsey & Company (2023) The future of AI in education : Personalization and Productivity
5. UNESCO (2022) Ai and education . Guidance for Policy makers
6. OXFORD University Press (2021) Innovations in Language teaching and learning .
7. Cambridge Assessment English (2020) Digital learning and AI tools in language education
8. Duolingo Research Report (2023) Gamification and Language learning efficiency
9. EdTech Magazine (2024) Trends in EdTech: How AI is transforming classroom
10. Google AI Research (2022) Speech recognition and pronunciation technology in Language teaching.

11. DeepL Research Team (2023) AI- based translation tools and their use in education
12. Harvard Graduate School of Education (2021) Task based and communicative approaches in Modern learning languages.
13. TESOL International Association (2022) Best practices in Blended learning and Technology integration

YAPONIYADA BOSH VAZIR FAOLIYATI

Xamidullayeva Jasmina Jasur qizi

O‘zJOKU talabasi

Annotatsiya: Maqola "Yaponiya bosh vazir faoliyati" mavzusiga bag‘ishlangan bo‘lib, bosh vazir lavozimining vazifalari, davlat hokimiyatidagi roli va muhim qarorlar qabul qilish jarayonlari haqida ma'lumotlar beriladi. Maqolada davlatning rivojlanishida muhim rol o‘ynagan bosh vazirlar va ularning siyosiy faoliyati ham yoritiladi. Bosh vazirning parlament oldidagi javobgarligi va kabinetni boshqarish vazifalari tushintiriladi.

Kalit so‘zlar: Kabinet boshqaruv, siyosiy boshqaruv, shartnoma, nomzod, hukumat.

Аннотация: Данная статья посвящена теме «Деятельность премьер-министра Японии». В ней рассматриваются основные обязанности премьер-министра, его роль в системе государственной власти, а также процесс принятия важных политических решений. В статье также анализируется деятельность премьер-министров, сыгравших значительную роль в развитии Японии, и их политическая деятельность. Кроме того, подробно разъясняются ответственность премьер-министра перед парламентом, а также его